

GREENDIVING

Proxecto Green Diving

Módulo : Impacto do lixo en espazos
naturais

BBZ am NOK

Funded by the
European Union

ÍNDICE DO CURSO

- Impacto do lixo em distintos ecossistemas acuáticos
- Diferentes ecossistemas
 - Beira
 - Bentónico
 - Pelágico
 - Abisal
 - Água doce
- Diferentes tipos de lixo
 - Fontes
 - Cantidades
- Impacto concreto
 - Animais individuais
 - Cadeas alimentarias
 - Ecossistemas

RESULTADOS DE APRENDIZAXE

- Comprender os efectos dos distintos tipos de lixo en:
 - Ecosistemas acuáticos concretos
 - Todo o sistema oceánico
- Coñecer a influencia dos consumidores na produción de lixo

Lixo en ecosistemas acuáticos

Escola Profesional Estatal para Pescadores, BBZ-NOK,
Rendsburg, Alemaña

Introdución

- O profesor mostra varias imaxes da vida mariña en relación co lixo
 - Estómagos de aves fementas cheos de lixo.
 - Animais mortos en redes pantasma.
 - Animais atrapados en diversas estruturas de plástico.
 - Algas cheas de lixo.
 -
- Estas imaxes crearán un alto nivel de motivación para tratar este tema
- Os exemplos seleccionados non representan todo o problema, pero chaman moito a atención
- A maioría dos alumnos comprobaron por si mesmos a cantidade de lixo que hai na praia
 - xa deberían ser claramente conscientes da magnitude do problema

Unidade práctica

- Os alumnos reciben tarxetas con debuxos de diferentes animais, ecosistemas e tipos de residuos.
- Tarefas dos estudantes:
 - Realizar asignacións pertinentes en traballo grupal.
 - nomear e discutir os efectos do tipo respectivo de residuo sobre o ecosistema e/ou os animais.
- Tras esta fase de traballo, os grupos preparan presentacións curtas.

Debate e conclusión

- Ao final da lección, os alumnos deben ser capaces de nomear os efectos de determinados tipos de residuos en organismos mariños concretos.
- Isto conséguese mediante breves presentacións dos alumnos (se lles proporcionan imaxes, gráficos e textos).
- Cada grupo de alumnos centrarase nun tipo diferente de residuo.

Avaliación

- Os alumnos xogan un cuestionario Kahoot online
- Despois do cuestionario, os estudantes traballan noutras preguntas e respostas que se incorporarán a un "cuestionario 2.0" estendido
- Así o cuestionario de Kahoot faise cada vez máis grande
- Ademais, os estudantes poden modificar/eliminar/actualizar as preguntas e respostas
- Isto motiva aos estudantes para pensar de maneira activa e proporciona un cuestionario sempre actualizado que inclúe coñecementos actuais

Referencias

- <https://www.waddensea-worldheritage.org/visit/denmark>
- <https://www.ospar.org>
- <https://whc.unesco.org/en/list/1314>

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Grazas!

Nome: Karsten Zumholz

Organización: BBZ-NOK

k.zumholz@bbz-nok.de

greedivingeuropeanproject

Green Diving

GREENDIVING

Proyecto Green Diving

Módulo : Aparatos de pesca
alternativos

BBZ am NOK

Funded by the
European Union

ÍNDICE DO CURSO

- Impactos dos aparellos de pesca no océano
- Diferenzas entre aparellos de pesca con respecto a
 - Captura accidental
 - Pesca selectiva
 - Efecto no fondo
 - Consumo de combustible
 - Man de obra
 - Producción de lixo (plásticos,...)

RESULTADOS DE APRENDIZAXE

- Comprender os diferentes efectos dos distintos aparellos de pesca en:
 - Ecosistemas mariños específicos
 - Situación económica dos pescadores
 - Contaminación de todo o sistema oceánico (plásticos, etc.)
 - Sostibilidade de pesqueiras específicas
- Aprender o efecto que teñen os consumidores sobre a sostibilidade das pesqueiras.

Importancia dos aparellos de pesca sostibbles

Importancia dos aparellos de pesca sostibiles

- Unha pesqueira sempre terá un impacto no medio mariño.
- Pero todas as persoas relacionadas coa pesca (produtores e consumidores) poden tentar minimizar este impacto tanto como sexa posible.
- Ao mesmo tempo, a pesca debe ser sostible tanto ecolóxica como economicamente.
- As innovacións técnicas xogan un papel destacado neste tema.

Importancia dos aparellos de pesca sostibles

- Para os estudantes do sector pesqueiro ten unha importancia evidente avaliar o impacto dos aparellos de pesca no medioambiente.
- PERO: tamén para os estudantes que non están directamente relacionados coa pesca, este tema está a cobrar cada vez máis importancia. Como consumidores, tamén teñen unha responsabilidade para apoiar a pesca sostible.

Unidade práctica

- Introducción do tema mediante imaxes de diferentes barcos pesqueiros e aparellos de pesca .
- Exemplos destacados á dereita ->
 - Pesca artesanal de polbo con nasas.
 - Pesca de atún de aleta amarela con cana coa etiqueta de MSC.
 - Buques conxeladores de grandes peláxicos (atún ou similares)
- Pregunta **rápida**: cal é a diferenza entre estes métodos de pesca?

Unidade práctica

- Os alumnos teñen un mazo de cartas con imaxes de diferentes técnicas de pesca, aparellos e barcos.
- Noutro mazo están as cartas de texto con distintas vantaxes e desvantaxes
 - Consumo de combustible, contacto co fondo, impacto ecolóxico, custo, requisitos técnicos en canto ao tamaño e equipamento do buque, man de obra necesaria, pesca selectiva/accidental con respecto a as especies, tamaño, forma e comportamento.

Unidade práctica

- A tarefa dos alumnos consiste en clasificacións significativas en traballo grupal.
- Deben mencionarse os efectos dos respectivos aparellos de pesca no medioambiente así como na situación económica dos pescadores.
- Tras a fase de traballo os grupos preparan presentacións curtas:
 - Proporciónanse imaxes, gráficos e textos.
 - Cada grupo de alumnos centrarase nun tipo distinto de aparello de pesca.

REFERENCIAS

-
- www.thuenen.de/en/institutes/baltic-sexa-fisheries/fields-of-activity/research/Fisheries-and-survey-technology

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Grazas!

Nome: Karsten Zumholz

Organización: BBZ-NOK

k.zumholz@bbz-nok.de

greedivingeuropeanproject

Green Diving

GREENDIVING

Proxecto Green Diving

Como reducir a pegada na formación e
na vida real: boas prácticas

Ana Rita Rodrigues
Escola do Mar dos Açores

Funded by the
European Union

ÍNDICE DO CURSO

- Pegada ecológica
- Biocapacidade
- Competencias verdes

Obxectivos de aprendizaxe

- Entender o impacto ambiental que as actividades diarias simples e as eleccións poden ter a longo prazo.
- Introducir cambios simples na rutina diaria para reducir a pegada ecolóxica.
- Identificar capacidades non-verdes.

A close-up photograph of a vibrant green leaf, showing its intricate vein structure. Several clear, glistening water droplets of various sizes are scattered across the leaf's surface, reflecting light and adding a fresh, natural feel to the image. A semi-transparent grey horizontal band is overlaid across the middle of the image, serving as a background for the text.

Pegada ecológica

Para medir unha pegada ecolóxica, necesitamos considerar seis criterios:

- Terras cultivables
- Terreos de pastoreo
- Caladoiros de pesca
- Produtos forestais
- Carbono
- Zonas urbanizadas

Biocapacidade

Capacidade de
rexenerar os
recursos e
absorber as
emisións de
dióxido de
carbono nun
período finito

ECOLOGICAL FOOTPRINT

Como reducir a pegada ecolóxica

- Reducir os produtos de plástico refugables dun só uso

Bolsas de plástico , pallas, vasos:

cambialos por

artigos reutilizables

Como reducir a pegada ecolóxica

- **O cambio á enerxía renovable**

As fontes de enerxía renovables como a solar son sinxelas, asequibles e reducen as emisións de gases á atmosfera

Comer menos carne

A carne é a principal fonte de emisións de gases de efecto invernadoiro, xunto con outras cuestións como o benestar animal

Como reducir a pegada ecolóxica

Axuda a reducir a cantidade de residuos, co que diminúe a contaminación do aire e a auga

Conducir menos

Como reducir a pegada ecolóxica

- Conducir menos utilizando outros medios de transporte, como a bicicleta, o transporte público e os desprazamentos a pé, reduce moitos dos contaminantes que emiten os coches á atmosfera.

**Reducir o
desperdicio de
auga.**

Como reducir a pegada ecolóxica

A auga é un ben prezado, e se consigues reducir o seu consumo utilizando técnicas económicas no teu fogar, poderás evitar o uso innecesario de billas

Como reducir a pegada ecolóxica

Apoia o comercio local

Reduces a túa pegada ambiental ao diminuír o transporte de roupa, alimentos ou subministracións ata o seu destino

Como se calcula a pegada ecolóxica dunha persoa?

Actividade

Tes que determinar o impacto que ten a túa comida, casa, bens, servizos e transporte no planeta utilizando unha calculadora de pegada que podes atopar na internet

Como se calcula a pegada ecológica dunha persoa?

Actividade

<https://www.footprintcalculator.org/en/quiz/0/food/category>

Como se calcula a pegada ecológica dunha persoa?

Actividade

Comparte o teu resultado co grupo

Opciones sin residuos

Referencias

- Carbon Footprint Calculator

<https://dashboard.carbify.io/carbon-footprint-calculator>

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

Grazas!

Nome do socio: Ana R. P. Rodrigues
Cargo: Docente
Organización: Escola do Mar dos Açores

GREENDIVING

greedivingeuropeanproject

Green Diving